

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Trương Hải¹, Phạm Văn Thuận¹, Nguyễn Đình Sỹ¹, Lê Thụy Vân Nhi², Nguyễn Thị Lành³

Ngày nhận bài: 06/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/10/2022; Ngày duyệt đăng: 21/10/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính của giảng viên, ngoài ra còn là cơ hội nâng cao kiến thức, trình độ thực tiễn của viên chức không phải giảng viên và sinh viên trong Nhà trường. Tại trường Đại học Tây Nguyên, hàng năm có hàng trăm đề tài khoa học các cấp, bài báo, giáo trình,... được thực hiện nhưng vẫn chưa có phần mềm quản lý các hoạt động này, nên ít nhiều công tác quản lý khoa học của Nhà trường còn rất khó khăn. Phần mềm quản lý hoạt động khoa học công nghệ sử dụng chủ yếu các form trên Windows để thao tác, kết nối hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server trên cả hai nền tảng kết nối trực tiếp trong mạng nội bộ và kết nối gián tiếp thông qua cơ chế client/server giúp người dùng sử dụng trên nền internet. Liên kết và chia sẻ với cơ sở dữ liệu đào tạo của Nhà trường, phục vụ công tác quản lý của phòng KHQHQT và hỗ trợ viên chức, sinh viên trong trường thuận lợi trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: phần mềm, quản lý, phần mềm quản lý khoa học.

1. MỞ ĐẦU

Nghiên cứu khoa học là một phần không thể thiếu trong quá trình hoạt động của các trường đại học, cao đẳng. Đã có nhiều phần mềm quản lý khoa học được phát triển bởi các đơn vị phần mềm chuyên nghiệp như “Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt”, “Công ty TNHH phần mềm Hoàng Hà”; có trường tự xây dựng phần mềm quản lý khoa học, có trường tích hợp phần mềm quản lý khoa học cùng với phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ. Trường Đại học Tây nguyên cũng đã được các đơn vị phát triển phần mềm, một số trường đại học giới thiệu, chào giá chuyển giao. Nhưng tất cả đều chưa thành công vì một số nguyên nhân: ít nhiều có sự khác biệt trong quy định giữa các trường, khó khăn trong kết nối với cơ sở dữ liệu hiện có, và hơn cả là giá thành chưa phù hợp với nhu cầu.

Hiện tại, Nhà trường vận hành phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ có nhiều dữ liệu liên quan đến quản lý khoa học đáng được chia sẻ và kết nối. Việc tự xây dựng phần mềm quản lý khoa học sẽ kế thừa được nhiều dữ liệu sẵn có và phù hợp với tình hình hiện nay của Trường Đại học Tây Nguyên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Thiết kế, lập trình cơ sở dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu đáp ứng được công tác quản lý nghiên cứu khoa học, liên kết được với các nội

dung khác trong Nhà trường như quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý cán bộ viên chức.

Cơ sở dữ liệu được cài đặt trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu và có phản hồi phù hợp, hỗ trợ cho lập trình ứng dụng trên form.

Thiết kế giao diện: Xây dựng phần mềm nội bộ chạy trên mạng LAN, phần mềm chạy trên nền Internet (*Winform client*)

Kết nối tổng thể: Kết nối phần mềm nội bộ, phần server và client trên internet thành một thể thống nhất, vận hành đồng bộ.

Vận hành và chuyển giao: Quá trình vận hành sẽ xuất hiện các nội dung chưa phù hợp, nội dung cần cải tiến, phát huy để nâng cấp cho phù hợp đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chính: nghiên cứu lý thuyết và phương pháp thực nghiệm.

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp các yêu cầu, nguyên tắc liên quan từ các tài liệu pháp lý, tìm kiếm, thu thập, tổng hợp từ các tài liệu liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ nhằm xác định yêu cầu bài toán.

Phương pháp thực nghiệm: Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các form nhập liệu, kết nối hệ thống client/server, vận hành thử nghiệm nhằm đạt được yêu cầu đặt ra.

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

³Thư viện, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trương Hải, ĐT: 0949354649, Email: truonghai@ttn.edu.vn.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng công tác quản lý khoa học công nghệ

Hoạt động khoa học công nghệ là nhiệm vụ bắt buộc của tất cả giảng viên, là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của của trường đại học. Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Tây Nguyên là đơn vị chịu trách nhiệm công tác quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ, quan hệ quốc tế của Nhà trường, bao gồm: theo dõi, tổng hợp dữ liệu phục vụ tính vượt giờ, đánh giá phân loại công chức, viên chức của cán bộ, giảng viên Nhà trường; cung cấp các số liệu thống kê KH-CN, QHQT phục vụ công bố, báo cáo. Đồng thời, Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế có nhiệm vụ quản lý cơ sở dữ liệu về Lý lịch khoa học, công trình khoa học của cán bộ, viên chức trong Nhà trường (Trường Đại học Tây Nguyên, 2016)..

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ của Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế đã và đang được thực hiện bằng phần mềm Microsoft Excel, chưa có phần mềm chuyên dụng phục vụ cho Phòng trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu. Hiện trạng cho thấy: Để phục vụ tính giờ, đánh giá phân loại công chức, viên chức của cán bộ, giảng viên Nhà trường theo từng năm học, cán bộ và các đơn vị trong trường phải thực hiện kê khai công trình và nộp minh chứng theo năm học về phòng KH&QHQT. Theo đó, chuyên viên phụ trách của phòng chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát và kiểm tra. Mặc dù kết quả công việc vẫn đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhưng thực

tế cho thấy vẫn tồn tại một số bất cập như sau: công tác quản lý cơ sở dữ liệu chưa khoa học, còn mang tính thủ công, chưa nhất quán; công tác rà soát kê khai và kiểm tra minh chứng cũng gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và dễ xảy ra nhầm lẫn do chưa có sự xác nhận kê khai của CBVC.

Trên cơ sở những hạn chế còn tồn tại nêu trên, việc thiết kế, xây dựng và ứng dụng phần mềm chuyên dụng trong công tác hỗ trợ quản lý hoạt động khoa học công nghệ của phòng KH&QHQT là vô cùng cấp thiết, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý KH-CN của phòng KH&QHQT.

3.2. Phân tích thiết kế hệ thống

Mô hình dữ liệu: Để quản lý các công trình khoa học cần có các quan hệ (table) thấp nhất dạng chuẩn 2 để lưu trữ và liên kết được với cơ sở dữ liệu hiện có của Nhà trường (Nguyễn Kim Anh, 2004). Ngoài việc ghi nhận thông tin lưu trữ như mã, tên, nội dung, mô tả, đơn vị, định lượng .. thì cơ sở dữ liệu cần lưu trữ thông tin quản lý như thời gian, trách nhiệm người thêm, người sửa để quy trách nhiệm khi cần thiết (Hồ Thuận & Hồ Cẩm Hà, 2004). Đặc biệt, *tenfile* sẽ lưu trữ minh chứng lên ổ đĩa cứng của máy chủ, giúp cho tác giả lưu minh chứng lâu dài, đơn vị và nhà trường có thể dễ dàng kiểm chứng tính xác thực của nội dung cần quản lý, giúp hệ thống có tính thuận lợi, tin cậy và pháp lý cao hơn (Lê Phương Lan & Hoàng Đức Hải, 2000).

Quá trình thiết kế đã đi đến kết quả như mô hình sau:

Hình 1. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Hình 1 Mô tả các công trình khoa học lưu trữ dưới 2 dạng chính là Đề tài nghiên cứu khoa học (KHDeTaiNCKH) có cấu trúc chung và cấu trúc đa dạng như các loại bài báo, giáo trình, công trình khác (KHBaiBao), mỗi đối tượng này có thể gồm nhiều tác giả lưu trữ trong quan hệ KHThamGia. Ngoài ra, KHDeTaiNCKH có thể liên kết từ các quan hệ KHThuyetMinh và KHDangKy. Ngoài hai table KHLinhVuc và KHDanhMuc lưu trữ dữ liệu từ điển để hệ thống truy xuất thì các table lưu trữ có thêm trường NguoiNhap, NguoiSua lưu trách nhiệm, TenFile lưu minh chứng và trường DonViDuyet, TruongDuyet để đơn vị và Nhà trường phê duyệt tính hợp pháp cũng như khóa mẫu tin không cho tác giả cập nhật, sửa

chữa, giúp hệ thống đảm bảo tính tin cậy (Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, 2020)..

Mô hình nghiệp vụ: Được thể hiện thông qua hai mô hình: Các loại bài báo, sách, giáo trình và công trình khác được thể hiện qua mô hình thứ nhất, có đặc điểm là không cần định kỳ thời gian hàng năm, khi nào phát sinh có đủ minh chứng thì cập nhật lưu lên hệ thống. Mô hình nghiệp vụ thứ hai liên quan đến các đề tài khoa học, có định kỳ thời gian hàng năm (Trường Đại học Tây Nguyên, 2021b). Còn mô hình chung về mặt quản lý, tác giả nhập xong, duyệt thì hết quyền sửa, đơn vị xem xét duyệt đơn vị, Phòng KH&QHQT xem xét duyệt cấp Trường. Được thể hiện thông qua các sơ đồ qui trình sau đây:

Hình 2. Quy trình nhập bài báo, sách, giáo trình và các công trình khác

Đặc điểm: bất cứ khi nào có đủ pháp lý thì tác giả chọn DanhMucID và thời gian phát hành để tạo mới, nhập đầy đủ các nội dung liên quan, lưu file minh chứng lên hệ thống và xác nhận đã

xong để đơn vị có cơ sở xem xét tính xác thực trước khi phòng KH&QHQT xem và phê duyệt cấp Trường.

Hình 3. Quy trình nhập đề tài nghiên cứu khoa học

Trên cơ sở thực hiện thông báo làm đề tài hàng năm của Nhà trường, trong thời gian cho phép, tác giả đăng ký, thuyết minh theo mẫu (Trường Đại học Tây Nguyên, 2021a).

20103003_Nguyễn Ngọc Ánh tham gia nghiên cứu khoa học

Hình 5. Giao diện sử dụng của sinh viên

Tương tự sinh viên, mỗi viên chức cũng đã được cấp một mã số gọi là IDCB, ngày sinh và mật khẩu để đăng nhập vào phân hệ client để khai báo các công trình khoa học, đề tài khoa học mà mình có liên quan. Khác với sinh viên, hoạt động khoa học của sinh viên chỉ có đề tài cơ sở hoặc khởi

ngiệp có giải thưởng, viên chức có hoạt động khoa học phong phú, đa dạng hơn nên giao diện cũng phức tạp hơn, tùy thuộc vào loại hình nào cần quản lý. Đặc biệt, kết quả tính giờ khoa học đã được tích hợp vào phân hệ tính vượt giờ cho giảng viên theo quy định như hình sau.

Chương trình Quản lý Trường Đại học Tây Nguyên_Client_2022 (12/7/2022) - [Các hoạt động NCKH]

Hình 6. Giao diện quản lý khoa học của cán bộ viên chức

Mỗi đơn vị cấp khoa được phân quyền quản lý trên khoa của mình (có cùng MaKhoa từ 1 - 8), có trách nhiệm xem xét, phê duyệt các bài báo, giáo trình, sách, đề tài, công trình khoa học khác trên cơ sở quy định hiện hành, các nội dung tác giả

khai báo, minh chứng kèm theo file đính kèm để phê duyệt tính xác thực của công trình. Trên cơ sở các công trình đã được đơn vị cấp khoa phê duyệt, phòng KH&QHQT đại diện Nhà trường xem xét, phê duyệt cấp Trường cho tác giả. Khi công trình

được phê duyệt cấp Trường, thì công trình sẽ được công nhận đưa vào hồ sơ (lý lịch khoa học), được tính giờ và các công trình mang tính đại diện sẽ tự

động liên kết, công bố rộng rãi ra Website của Nhà trường.

Hình 7. Giao diện quản lý cấp đơn vị và cấp Trường

3.3.2. Kết nối tổng thể

Quản lý khoa học được tích hợp chung với phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường nhằm liên kết và chia sẻ dữ liệu cùng hệ thống. Cơ sở dữ liệu đã được cài đặt trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2019

(Nguyễn Kim Anh, 2004), ứng dụng đã được phát triển với giao diện winform bằng ngôn ngữ lập trình Delphi trên cả 2 mô hình ADOConnection trong mạng nội bộ và và DataSnap Server/Client trên nền internet (Lê Hữu Đạt, 2000). Mô hình hệ thống như sau:

Hình 8. Sơ đồ hệ thống

3.4. Vận hành và chuyển giao

Hiện tại phần mềm đã được chuyển giao đến

những sinh viên kết hợp với phân hệ đăng ký tín chỉ trong phần mềm quản lý đào tạo, chuyển giao đến hầu hết giảng viên kết hợp cùng phân hệ nhập

điểm bộ phận. Đã có nhiều giảng viên đăng công trình thành công và cũng như đã có nhiều đóng góp, phản hồi để chúng tôi tiếp tục chỉnh sửa, chuẩn bị chuyển giao phân hệ quản lý cho các đơn vị liên quan tiếp tục vận hành.

4. KẾT LUẬN

Quản lý công trình khoa học của trường đại học là hệ thống các công việc phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều đơn vị, nhiều quy định pháp lý. Đề tài đã hỏi có hơn 1.700 bài báo các loại, 1.200

đề tài các cấp, 120 bài báo và đề tài đã được người dùng nhập mới. Với kết quả triển khai thực tế như trên, đề tài đã hoàn thiện những bước ban đầu, đáp ứng công tác quản lý cơ bản, đạt được mục tiêu đề ra. Quá trình sử dụng sẽ bộc lộ những bất cập từ pháp lý đến kỹ thuật. Cùng với thời gian, sự phản hồi từ người sử dụng và các nhà quản lý sẽ giúp cho nhóm tác giả đề tài thấy được và đề ra các giải pháp hữu hiệu, giúp đề tài ngày một hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn công tác quản lý khoa học của Nhà trường.

BUILDING A SOFTWARE FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITY MANAGEMENT AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Truong Hai⁴, Pham Van Thuan⁴, Nguyen Dinh Sy⁴, Le Thuy Van Nhi⁵, Nguyen Thi Lanh⁶
 Received Date: 06/9/2022; Revised Date: 20/10/2022; Accepted for Publication: 21/10/2022

SUMMARY

Doing scientific research is one of the three primary duties of lecturers. It also provides opportunities for university academic staff and students to improve their knowledge and get practical qualifications. At Tay Nguyen University, hundreds of scientific products are done annually, including projects, articles, and academic books. However, a lack of compelling software still leads to challenging problems in scientific product management at Tay Nguyen University. Management Software for Scientific and Technological Activities mainly employs forms on windows to manipulate and connect SQL server database management systems on both (1) direct connection platforms in the internal network and (2) indirect connection by the client/server mechanism on the Internet platform. The management software helps link and share with the University training database, serving the Department of Scientific Management and International Relations and supporting staff and students to carry out scientific research favorably.

Keywords: *Software, management, scientific management software.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên (2020), *Nghị quyết số 41/NQ-HĐTr ngày 25 tháng 12 năm 2020, Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tây Nguyên*, 6-7.
- Hồ Thuần & Hồ Cẩm Hà (2004), *Các hệ cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và thực hành T.1*, NXB Giáo dục.
- Nguyễn Kim Anh (2004), *Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Lê Phương Lan & Hoàng Đức Hải (2000), *Giáo trình lý thuyết & bài tập Borland Delphi*, NXB Giáo dục.
- Lê Hữu Đạt (chủ biên) (2000), *Các kỹ xảo lập trình với Microsoft Visual Basic & Borland Delphi*, NXB Giáo dục.
- Trường Đại học Tây Nguyên (2016), *Quyết định số 1701/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT ngày 30 tháng 8 năm 2016, Qui định quản lý hoạt động khoa học công nghệ*.
- Trường Đại học Tây Nguyên (2021a), *Quyết định số 1113/QĐ-ĐHTN ngày 31 tháng 5 năm 2021, Sổ tay nghiên cứu khoa học*.
- Trường Đại học Tây Nguyên (2021b), *Quy trình Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở*.

⁴Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

⁵Library, Tay Nguyen University;

⁶Department of Science and International Relations, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Truong Hai, Tel: 0949354649, Email: truonghai@ttn.edu.vn.